

ТУТНИНГ ЦИТОСПОРОЗ КАСАЛЛИГИ

(CYTOSPORA ATRA (BON.) SACC)

Норматов Б.И.

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти
Ўсимликларни ҳимоя қилиш ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини
кафедраси катта ўқитувчиси.

Сайфуллаев А.А.

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти
“Ипакчилик ва Тутчилик талим йўналиши 4 босқич талабаси.

Касаллик белгилари. Цитоспороз касаллиги тут дарахтининг новда ва пояларида кузатилиб, уларни қуриши билан кузатилди. Бутун бошли дарахтни қуриши жуда кам ҳолларда қайд этилди. Зарарланган дарахт новдаларида барглари сони камайди, майдалашди, сарғайиб, муддатидан олдин тўкилиши кузатилди. Бундай дарахтларнинг новда ва поялари аста секин қурийдилар, кейинчалик бутун дарахтни ўзи ҳам бутунлай нобуд бўлди. Лекин бундай ўсимликларни илдизлари соғ қолганлиги учун улардан янги новдалар ҳосил бўлиш ҳоллари ҳам кузатилди.

Тутнинг цитоспороз касаллиги билан зарарланган новдаларининг пўстида қизғиш-қўнғир рангли турли катталиқдаги доғлар ҳосил бўлди. Бу доғлар катталашиб, новдани халқа кўринишида ўраб олди. Бундай новдаларни учки қисми секин-аста қуриши кузатилди. Мазкур новдалар 1,5-2 ойдан сўнг бутунлай қуриб қолди. Қуриган новдаларнинг пўстлоғи қотиб қолиб, унинг сиртида ёриқлар юзага келди. Новда пўстлоғи қизғиш тус олиб, ўзагидан ажралди ва титилиб кетди. Қуриган пўстлоқ сиртида касаллик кўзгатувчи замбуруғнинг қизғиш тусдаги пикнидалари юзага келди. Пикнидаларда ҳосил бўлган пикнидоспоралар ён атрофдаги новдаларни зарарлаши қайд этилди. Уларда ҳам касаллик белгиларини пайдо бўлиши ва кечиши юқоридаги каби содир бўлди.

Касалик кўзгатувчиси. Тутнинг цитоспороз касаллигини кўзгатувчиси *Deuteromycetes* замбуруғлар гуруҳи, *Hyphomycetes* синфи, *Hyphomycetales* тартиби, *Moniliales* оиласига (телеморфаси *Ascomycota* филуми, *Euscomycetes* синфи, *Pyrenomycetes* тартиблар гуруҳи, *Diaportales* тартибига) мансуб *Cytospora atra* (Bon.) Sacc. тури ҳисобланади. *Cytospora* туркуми Л.С.Гутнер берган маълумотларига кўра биринчи марта 1818 йили Эренберг (Erenberg) томонидан аниқланган бўлиб, кейинчалик бу туркумга Саккардо (Saccardo) тавсиф бериб, 1880 йили уни “*Cytospora*” деб номлаган. Бу туркум вакиллари споралари махсус бўшлиқда ҳосил бўлганлиги сабабли бу ном “*Cytr*” бўшлиқ, “*spora*” спора деган маънони билдиради. Морфологик белгиларига қараб бу туркум иккита: *Eucytospora* ва *Leucocytospora* кенжа туркумларига бўлинади. Биринчи кенжа туркум вакиллари меватанаси конуссимон ёки ёстикчасимон кўринишда бўлиб, улардан чиқиб турадиган пластинкалари турли рангга эга. Стромаларини асоси ясси, субстратдан ажралмаган ҳолда бўлади. Уларнинг телеморф даври *Euvalsa* кенжа туркумига мансуб. Иккинчи кенжа туркум вакиллари меватанаси конуссимон кўринишга эга бўлиб, оппоқ ёки кулранг чиқиб турган пластинкалари бор. Асоси ясси, стромалари субстратдан ажралган, уларнинг халта ҳосил қилиши, яъни телеморф даври *Leucostoma* кенжа туркумига киради. *Cytospora* туркуми ўзига кўплаб (ҳозирча 300 дан ортиқ) турларни бирлаштирган. Тутдаги цитоспорозни кўзгатувчиси *Cytospora atra* (Bon.) Sacc. замбуруғ турини тавсифига келсак, бу турнинг стромалари конуссимон, қора рангда, асосининг диаметри 600-800 мкм, баландлиги 400 мкм, чиқиб турган қора ранги пластинкаларининг диаметри 150-200 мкм, 2-5 та бурчакли, бир қатор бўлиб жойлашган, кенглиги 90-180 мкм бўлган камераларга эга. Камера деворлари жигарранг бўлиб, қалинлиги 16-32 мкм га тенг. Конидиялари сўрғичсимон, ўлчами 3-4 x 1 мкм бўлишлиги аниқланди.

Касалликларини учраши таҳлил қилинганда касалликнинг энг кўп тури 25 ёшдан ошган, қаторлаб экилган ва уруғ тайёрлашга ҳамда қисман баргидан қурт боқишга фойдаланидиган тут дарахтларида нисбатан кўпроқ касалликлар (8 та) кузатилди. Уларда бу касалликларнинг индекси мос равишда 0,01-12,1%, 0,01-6,2% ва 0,01-15,4% га тенг бўлди.

10-25 ёшли дарахтларда 7 та касаллик турлари (касаллик индекси 0,02-9,7%), бута тутларда (0,02-17,8%), кенг қаторлаб экилган бута тутларда (0,01-4,3%) ва 5-10 ёшли дарахтларда (0,01-5,6%) 4 тадан ҳамда ниҳоллардан чиққан (0,6-21,2%) ва 1-2 йиллик кўчатларда (0,2-17,1%) 2 тадан касаллик турларини учраши аниқланди.

Тутда қайд этилган мазкур касалликларнинг зарарини, яъни барг ҳосилига таъсирини аниқлаш бўйича олиб борилди. Тут барглари ҳосилини аниқлаш учун дарахтдаги баргли новдалар кесиб олиниб, тезлик билан тарозида тортилди, сўнгра бу новдалардаги ҳамма барглар (барг банди новдада қолдирилиб) чимдиб ташланди ҳамда умумий оғирликдан новдаларнинг оғирлиги олиб ташланди. Чиққан натижа барг ҳосилининг миқдорини кўрсатди. Йўқотилган барг ҳосилини ҳисобини олишни осонлаштириш учун уларни 100 та баргга тўғри келадиган оғирлиги олинди.

Тут касалликларининг учраши.

№	Тут кўчатлари ва дарахтлари	Сурхондарё вилоятида қайд этилган касалликларнинг индекси, %								
		Вертициллиё	Илдиз чирпиш	Кулранг	Ун-шудринг	Фузариоз	Церкоспороз	Цилиндросп ороз	Цитоспороз	Кўнғир пўкак
1	Ниҳоллардан чиққан кўчатлар	0,6	-	-	-	21,2	-	-	-	-
2	1-2 йиллик кўчатлар	0,2	-	-	-	17,1	-	-	-	-
3	Бута кўчатлар	-	-	-	17,8	3,6	0,02	0,03	-	-
4	Кенг қаторлаб экилган бута тутлар	-	-	-	4,3	2,2	0,01	0,02	-	-
5	5-10 ёшли тут дарахтлари	-	-	-	5,6	2,7	0,01	0,02	-	-
6	10-25 ёшли тут дарахтлари	-	-	0,02	9,7	1,2	0,01	0,04	0,03	0,02
7	25 ёшдан катта тут дарахтлари	-	0,01	0,02	12,1	0,5	0,01	0,03	0,04	0,02
8	Қаторлаб экилган тут дарахтлари	-	0,01	0,03	6,2	1,1	0,01	0,02	0,04	0,03
9	Уруғ тайёрлашга ва қисман баргидан қурт боқишда фойдаланила-диган тут дарахтлари	-	0,01	0,03	15,4	1,3	0,01	0,03	0,05	0,04
ЭКФ ₀₅ =					4,9	3,9				

Тутнинг цилиндроспориоз касаллиги. (*Cylindrosporium maculans* (All.) Jacz)

Касаллик белгилари. Тутнинг зарарланган барглари сиртида юмалок, шакли ноаниқ, қўнғир - қизғиш хошияли, айрим ҳолларда қўшилиб кетадиган оч қўнғирдан жигар ранггача бўлган доғлар ҳосил бўлди. Доғ тушган жойдаги барг тўқималари нобуд бўлди. Доғ ҳосил бўлган жойнинг орқа томонида касаллик қўзғатувчи замбуруғнинг мицелий ва конидиялари тўпламидан иборат бўлган оқиш ғуборлар ҳосил бўлди.

Доғнинг ҳосил бўлиши қўнғир нуқтадан бошланади ва доғ аста-секинлик билан катталашиб, сиртида оқиш ғубор ҳосил бўлди. Доғларнинг катталиги 4-15 мм² гача бўлиши аниқланди. Айрим ҳолларда майда доғлар ўзаро қўшилишидан ўлчамаи 30-60 мм² гача бўлган доғлар юзага келди. Касал барглар аста-секин сарғайиб, тўкила бошлади.

Касаллик қўзғатувчиси. Цилиндроспориоз касаллигини қўзғатувчиси замбуруғ бўлиб, унинг анаморфа даври *Gloeosporium* туркуми *Deuteromycetes* замбуруғлар гуруҳи, *Coelomycetes* синфи, *Melanconiales* тартиби, *Melanconiaceae* оиласига (телеморфаси *Ascomycota* филуми, *Euascomycetes* синфи, *Pyrenomycetes* тартиблар гуруҳи, *Glomerellales* тартиби, *Glomerellaceae* оиласига) мансуб *Cylindrosporium maculans manlans* (All.) *Facz.мури* ҳисобланади. Халта ҳосил қилувчи даври *Mycosphaetrella mori* (Fkl.) Ld бўлиб, замбуруғнинг бу даври тўкилган касал баргларида юзага келади. Лекин Марказий Осиё худудида цилиндропориз касаллигини қўзғатувчи замбуруғнинг халталиқ даври қайд этилмаган.

Зарарланган барг пластинкаларини сиртидаги эпидермис остида замбуруғ мицелийси ёстикчаларни, яъни стромаларни ҳосил қилди. Бу ёстикчалар юмалок бўлиб, уларнинг диаметри 35-140 мкм бўлди. Ёстикчалар барг эпидермисини ёриб ташқарига чиқди ва улардан цилиндрсимон шаклга эга, бир оз эгилган, рангсиз, тўмтоқ учли, бир учи бир оз йўғонлашган, узунлиги 34-52 мкм, йўғонлиги 3,8-4 мкм конидияларга эга конидиябандлар чиқди. Конидияларида 3-5 гача тўсиқлари бор. Кўп ҳолларда конидиялари ёғ томчиларига эга эканлиги аниқланди.

Цилиндропориоз касаллигининг зарари. Цилиндропориоз касаллиги туфайли тут барглари сарғайиб, нобуд бўлади, бу эса ипак қуртини озика базасини камайишига олиб келди. Фотосинтез туфайли ўсимлик учун ҳосил бўладиган озика камаяди, бу эса яна барг ҳосилига салбий таъсир қилувчи омил ҳисобланади. Цилиндропориоз касаллигининг максимал ривожланиши август ва сентябрь ойларида рўй берди.